

Kvalitet u naučnom izdavaštvu u dijamantskom otvorenom pristupu: smernice, politike i obrasci

Iryna Kuchma i Milica Ševkušić
EIFL

Redakcija:
Aleš Pogačnik
Istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umetnosti
Ljubljana, Slovenija

Prevod:
Kimeta Hamidović
Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

Verzija 2.0, oktobar 2025

This work was supported by the Wellcome Trust [grant number 228148/Z/23/Z]
Collaboration for sustainable open access publishing in Africa project

Sadržaj

1. Uvod	4
2. Osnovni elementi časopisa u dijamantskom otvorenom pristupu	4
3. Obrasci za politike časopisa i prateća dokumenta	5
4. Šta prikazati na sletnoj stranici članka	6
5. Preporuke za uređivanje punog teksta	7
5.1. Šta uključiti u puni tekst članka	7
5.2. Puni tekst u više formata	9
6. Prikazivanje Creative Commons licenci	10
7. Deponovanje metapodataka prilikom registracije trajnih identifikatora	12
8. Veb-sajt časopisa	12
8.1. Pristupačnost veb-sajta za osobe sa oštećenjem vida	13
Materijali	14
Prilog 1: Obrazac za politike časopisa	15
Opšte informacije	15
Uređivačka politika	16
Obaveze urednika i uredništva	16
Obaveze autora	17
Sadržaj rada	17
Autorstvo	18
Navođenje izvora	19
Plagijarizam	19
Sukob interesa	20
Greške u objavljenim radovima	20
ORCID	21
Podaci o finansiranju	21
Obaveze recenzenata	21
Postupak recenzije	21
Diskusija nakon objavljivanja rada	22
Upotreba velikih jezičkih modela i generativne veštačke inteligencije	23
Razrešavanje spornih situacija	23
Provera iznesenih navoda i dokaza	23
Manji prekršaj	24
Grubo kršenje etičkih standarda	24
Opozivanje već objavljenih radova	24
Istraživački podaci, softverski kod, protokoli i preregistracija	25
Istraživački podaci	25
Etička pitanja i bezbednost	25
Zaštita podataka	25
Softverski kod	27

Eksperimentalni protokoli	27
Preregistracija	27
Otvoreni pristup	27
Samoarhiviranje	28
Autorska prava	28
Metapodaci	28
Odricanje od odgovornosti	28
Prilog 2. Prateća dokumenta	30
Predlog obrasca izjave autora	30
Obrazac izjave o sukobu interesa	31
Obrazac ugovora o licenci	32

Preporučeno citiranje:

Kuchma, I., & Ševkušić, M. (2025). Kvalitet u naučnom izdavaštvu u dijamantskom otvorenom pristupu: smernice, politike i obrasci. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17653271>

Prevod dokumenta: Kuchma, I., & Ševkušić, M. (2025). Quality in Diamond Open Access Publishing: guidelines, policies and templates (2.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17404838>

1. Uvod

Časopise u dijamantskom otvorenom pristupu¹ često vode mali timovi sa ograničenim resursima, što im otežava da prate stalne promene u politikama, najboljim praksama i tehničkim zahtevima. Zbog toga su podrška i smernice neophodne kako bi se ovim časopisima pomoglo da usvoje i primene aktuelne najbolje prakse.

Smernice, politike i obrasci dokumenata predstavljeni u ovom dokumentu imaju za cilj da pomognu časopisima u dijamantskom otvorenom pristupu da se ustanove kao pouzdani izvori znanja. Uredništvima časopisa su ponuđeni praktični alati za unapređenje kvaliteta i usklađivanje sa najboljim praksama u oblasti naučnog izdavaštva u otvorenom pristupu. Ovi materijali zasnivaju se na postojećim smericama, uključujući osnovne kriterijume za indeksiranje u DOAJ ([DOAJ's Basic Criteria](#)), Kontrolnu listu najboljih praksi za izdavače časopisa u dijamantskom otvorenom pristupu ([Best Practices Checklist for Diamond OA Publishers](#)), i Standard za dijamantski otvoren pristup ([Diamond Open Access Standard \(DOAS\)](#)), razvijen u okviru projekta [Developing Institutional Open Access Publishing Models To Advance Scholarly Communication \(DIAMAS\)](#), pri čemu se uzimaju u obzir i specifični izazovi sa kojima se suočavaju časopisi u dijamantskom otvorenom pristupu u Africi, sa ciljem da se ponude praktična rešenja prilagođena njihovim potrebama.

Dokument obuhvata:

- Osnovne elemente časopisa u dijamantskom otvorenom pristupu
- [Obrazac za politike časopisa](#), kao i [obrasce za Izjavu autora, Izjavu o sukobu interesa i Ugovor o licenci](#)
- Tehnička uputstva: elementi koje treba uključiti na sletne stranice članka i puni tekst članka, prikazivanje licence, deponovanje metapodataka prilikom registracije trajnih identifikatora, opšte smernice u vezi sa veb-sajtovima časopisa i pristupačnošću.

Ovaj dokument ne pruža detaljna uputstva o strukturi ili sadržaju smernica za autore, jer se one značajno razlikuju u zavisnosti od discipline. Umesto toga, časopisima se savetuje da se prilikom izrade uputstava za autore oslanjaju na standarde za izveštavanje, smernice za citiranje i najbolje prakse specifične za svoju oblast.

2. Osnovni elementi časopisa u dijamantskom otvorenom pristupu

Osnovni kriterijumi za indeksiranje u DOAJ [DOAJ's Basic Criteria](#) i [Diamond Open Access Standard \(DOAS\)](#) poslužili su kao polazna osnova za definisanje ovih minimalnih zahteva.

1. Časopis ima ISSN (za štampano i/ili elektronsko izdanje), koji je jasno prikazan na veb-sajtu časopisa i može se proveriti u [ISSN registru](#).
2. Časopis izlazi redovno, bilo po brojevima (sveskama) ili putem kontinuiranog objavljivanja.
3. Sve informacije dostupne na veb-sajtu časopisa su ažurirane.

¹ U ovom modelu izdavaštva, često nazivanom Diamond Open Access, autori ne plaćaju naknadu za objavljivanje, a čitaoci ne plaćaju pretplatu za pristup članku.

4. Časopis ne naplaćuje naknade autorima za objavljivanje niti čitaocima za čitanje, a članci su dostupni na veb-sajtu odmah nakon objavljivanja.
5. Informacija da autori ne plaćaju naknade za recenziju i/ili objavljivanje (Article Processing Charges – APC) niti bilo koje druge troškove jasno je navedena na veb-sajtu časopisa (po mogućstvu u politikama časopisa i smernicama za autore).
6. Časopis ima sopstveni URL i matičnu stranicu koja je javno dostupna na internetu.
7. Informacije o misiji časopisa (npr. u izjavi o misiji), ciljevima i tematskim oblastima, kao i o jezicima na kojima se rukopisi mogu podnositi, prikazane su na veb-sajtu časopisa.
8. Časopis objavljuje naučni sadržaj koji sadrži originalne naučne radove, a kriterijumi za prihvatanje rukopisa su jasno definisani i javno dostupni na veb-sajtu časopisa.
9. Časopis ima uređivački odbor (čiji članovi dolaze iz više različitih institucija) i može imati i druga urednička tela. Sastav uredničkih tela javno je prikazan (uključujući imena članova uredništva, njihove funkcije i uloge, kao i institucionalne afilijacije) na veb-sajtu časopisa, kao i na svim platformama koje hostuju sadržaj časopisa.
10. Da bi bili objavljeni, rukopisi poslati časopisu prolaze recenzentski postupak u kom učestvuju najmanje dva recenzenta. Informacije o postupku recenziranja javno su dostupne na veb-sajtu časopisa.
11. Jasne i detaljne smernice za autore javno su dostupne na veb-sajtu časopisa. One sadrže:
 - Objašnjenje tipova rukopisa koje časopis prihvata.
 - Detaljno uputstvo o stilu pisanja (uključujući stil citiranja).
 - Opis postupka za podnošenje rukopisa.

3. Obrasci za politike časopisa i prateća dokumenta

Politike časopisa pomažu autorima da razumeju šta se od njih očekuje i šta se sa njihovim rukopisom dečava, od podnošenja do objavljivanja. Jasno definisane politike čitaocima ulivaju poverenje jer pokazuju da uredništvo časopisa postupa korektno i dosledno. Pored toga, one pomažu servisima koji se bave indeksiranjem časopisa i telima za evaluaciju naučnog rada da provere da li časopis ispunjava opšteprihvaćena standarda.

Neprofitna organizacija EIFL razvila je obrazac politika časopisa kao strukturisani okvir koji časopisi u dijamantskom otvorenom pristupu mogu lako prilagoditi svojim potrebama. Ovaj obrazac obuhvata ključne politike koje se odnose na tematske okvire časopisa, vlasništvo, otvoreni pristup, indeksiranje i arhiviranje. Definisane su obaveze urednika i uredništva, postupak recenziranja, etičke standarda i pruža smernice o autorstvu, proveru i postupanju u slučajevima plagiranja, kao i o sukobu interesa. Pored toga, definišu se i politike koje se odnose na upotrebu alata generativne veštačke inteligencije, transparentnost istraživanja (deljenje podataka, softverskog koda i istraživačkih protokola), pritužbe, istrage o neetičkom ponašanju, opozivanje članaka i diskusije nakon objavljivanja. Obrađena su i pitanja autorskih prava, licenci, samoarhiviranja i licenciranja metapodataka.

Usvajanje ovog obrasca politika i usklađivanje prakse sa njim obezbeđuje usaglašenost sa najboljim praksama u akademskom izdavaštvu.

Politike treba da budu javno prikazane na veb-sajtu časopisa. Ako je časopis deo platforme koja sadrži više časopisa, platforma bi trebalo da omogući prikaz politika svakog časopisa na zasebnim stranicama (a ne kao priložene dokumente).

U prilogama se nalaze sledeći dokumenti:

- [Obrazac za politike časopisa](#)
- [Obrazac za prateća dokumenta](#)

4. Šta prikazati na sletnoj stranici članka

(Napomena: Podebljani tekst označava obavezne elemente.)

- 1. Naslov članka**
- 2. Puna imena autora**
3. ORCID (Open Researchers and Contributor ID – lični trajni identifikator). Videti: [ORCID iD display guidelines](#).
- 4. Institucionalne afilijacije autora**
Institucionalne afilijacije treba da sadrže puni naziv i adresu institucije, navedene sledećim redosledom: Univerzitet, Fakultet/Institut, Grad, Država.
5. ROR ID (trajni identifikator institucije)
Videti: [Logos and display guidelines](#).
- 6. Naziv časopisa, volumen, sveska (broj), godina izdavanja i broj članka (ili stranice)**
Naziv časopisa treba navesti onako kako je registrovan u Međunarodnom [ISSN registru](#). Ne treba koristiti slobodne prevode ili skraćene oblike.
7. Tip članka (npr. Naučni rad, pregledni rad, kratko saopštenje i slično)
- 8. Trajni identifikator članka:** DOI (Digital Object Identifier) ili ARK (Archival Resource Key), Handle ili URN
DOI (i drugi trajni identifikatori) uvek treba prikazivati kao potpunu URL adresu u formi interaktivnog linka. Videti: [Display guidelines - Crossref](#).
- 9. Apstrakt / sažetak**
Kratak sažetak članka koji pomaže čitaocima da razumeju njegovu svrhu i značaj. Apstrakt treba da istakne istraživačka pitanja, metode, ključne rezultate i glavne zaključke u 150–250 reči; za članke koji nisu na engleskom jeziku često se navodi i na engleskom (uz preveden naslov i ključne reči).
- 10. Ključne reči**
Specifični termini ili izrazi koji ukazuju na glavne teme istraživanja. Preporučuje se da se ključne reči koje su priložili autori obogate terminima iz relevantnih kontrolisanih rečnika.
11. Prateće informacije
Navedite linkove ka povezanim rezultatima (npr. preprintovima, preregistrovanim studijama itd.). Koristite trajne identifikatore u formi interaktivnih linkova kako biste uspostavili veze sa povezanim sadržajem.
12. Izjava o dostupnosti podataka
Treba da sadrži detalje o dostupnosti podataka, uključujući DOI, u formi interaktivnog linka koji vodi do podataka. Ako je pristup podacima ograničen i/ili nisu dostupni unutar publikacije časopisa, autor treba da pruži izjavu koja objašnjava razloge za to. Videti Prilog 1: [Obrazac za politike časopisa](#)

13. Doprinos autora

Doprinosi obuhvataju ne samo pisanje, već i aktivnosti vezane za konceptualizaciju i izvođenje istraživanja, prikupljanje i pripremu istraživačkih podataka/materijala, analizu i tumačenje rezultata. Koristite Contributor Role Taxonomy (CRediT) da opišete ključne vrste doprinosa svakog autora članka. Kako primeniti: [How to implement CRediT](#).

14. Izjava o sukobu interesa. Videti Prilog 2: [Supporting documents](#).

15. Informacije o finansiranju

Ovaj odeljak obično sadrži podatke o projektima, sponzorstvima, institucionalnoj podršci ili drugim finansijskim resursima koji su doprineli istraživanju. Obično se navode organizacije ili agencije koje finansiraju istraživanja, brojevi grantova i druge relevantne informacije o finansijskoj podršci. Koristite ROR identifikatore institucija i organizacija koje obezbeđuju finansiranje. Videti: [Logos and display guidelines](#).

16. Reference

Koristite standardizovane stilove citiranja (npr. APA, MLA, Chicago) kako biste obezbedili doslednost i olakšali preciznu identifikaciju izvora. Prilikom izbora stila citiranja u vašem časopisu/časopisima, prednost treba dati stilovima koji uključuju DOI ili URL u referencama (npr. APA, Chicago). DOI oznake i URL adrese uvek prikazujte kao interaktivne linkove.

17. Informacije o autorskim pravima

Navedite ko je nosilac autorskih prava za članak. Časopisi u dijamantskom otvorenom pristupu treba da omoguće autorima da zadrže autorska prava.

18. Informacije o licenci

Videti ispod: [Prikazivanje Creative Commons licenci](#)

19. Naziv izdavača

Prikažite naziv izdavača jasno i uočljivo na veb-sajtu časopisa. Koristite službeni naziv, registrovan u [ISSN registru](#).

20. ISSN i eISSN

ISSN (Međunarodni standardni serijski broj) i eISSN (elektronski ISSN) su jedinstveni identifikatori dodeljeni štampanoj, odnosno elektronskoj verziji serijske publikacije. Prikažite ove brojeve jasno i uočljivo na veb-sajtu časopisa kako bi korisnici lako mogli da ih pronađu i provere. Videti: [What is an ISSN? | ISSN](#).

21. Link(ovi) za pristup punom tekstu

5. Preporuke za uređivanje punog teksta

5.1. Šta uključiti u puni tekst članka

Izdavači ponekad nisu sigurni koje informacije treba uključiti u puni tekst objavljenih članaka. U mnogim slučajevima, raspored i struktura punih tekstova i dalje slede dizajnersku logiku nasleđenu iz štampanih publikacija. Zbog toga se često dešava da ključni metapodaci, poput trajnih identifikatora, nedostaju u punom tekstu, a ako su i navedeni, nisu prikazani kao interaktivni linkovi. Takođe, elementi poput ISSN-a mogu biti izostavljeni pod pretpostavkom da je dovoljno da budu dostupni negde drugde na veb-sajtu časopisa.

Izdavači treba da budu svesni da većina korisnika pristupa punom tekstu direktno preko internet pretraživača, zaobilazeći sletne stranice članaka. Zbog toga je od suštinske važnosti da svi relevantni metapodaci budu uključeni u sam puni tekst, kako bi članak mogao pravilno da se identifikuje, citira i poveže u akademskoj infrastrukturi.

Sledeća lista prikazuje ključne informacije koje treba uključiti u puni tekst članka. Podebljani tekst označava obavezne elemente.

1. Naziv časopisa

Naziv časopisa treba navesti onako kako je registrovan u [ISSN registru](#). Nemojte koristiti slobodne prevode ili skraćene oblike.

2. ISSN i/ili eISSN. Ako časopis ima oba, navedite oba. Videti: [What is an ISSN? | ISSN](#).

3. Volumen časopisa, svesku (broj, ako je dostupan), broj članka (ili paginaciju).

4. Trajni identifikator članka: DOI (Digital Object Identifier) ili ARK (Archival Resource Key), Handle ili URN. DOI (i drugitrajni identifikatori) uvek treba da budu navedeni kao potpuna URL adresa u formi interaktivnog linka. Videti: [Display guidelines - Crossref](#).

5. Tip članka (npr. naučni rad, studija slučaja, pregledni rad, kratko saopštenje i slično)

6. Naslov rada

7. Puna imena autora

8. ORCID (Open Researcher and Contributor ID – lični trajni identifikator)

Prikazujte ga kao potpunu URL adresu u formi interaktivnog linka. Ako nema prostora u uobičajenom bloku informacija o autorima, navedite listu autora sa odgovarajućim identifikatorima u fusnoti ili na poslednjoj stranici članka. ORCID (Open Researchers and Contributor ID - personal persistent identifier). Videti: [ORCID ID display guidelines](#).

9. Institucionalne afilijacije autora

Institucionalne afilijacije treba da sadrže puni naziv i adresu institucije, npr. Univerzitet, Fakultet/Institut, Grad, Država.

10. ROR ID (Institutional persistent identifier)

Prikazujte ga kao potpunu URL vezu. Ako nema prostora u uobičajenom bloku informacija o autorima, navedite listu autora sa odgovarajućim identifikatorima u fusnoti ili na poslednjoj stranici članka. Videti: [Logos and display guidelines](#).

11. Apstrakt

Kratak sažetak članka koji pomaže čitaocima da razumeju njegovu svrhu i značaj. Apstrakt treba da istakne istraživačka pitanja, metode, ključne rezultate i glavne zaključke u 150–250 reči.

12. Ključne reči

Specifični termini ili izrazi koji ukazuju na glavne teme istraživanja. Preporučuje se da se ključne reči koje su priložili autori obogate terminima iz relevantnih kontrolisanih rečnika.

13. Tekst članka (rada)

14. Prateće informacije

Navedite linkove ka povezanim rezultatima (npr. Istraživačkim podacima deponovanim u repozitorijume, preprintima i preregistrovanim studijama itd.). Koristite trajne identifikatore u formi interaktivnih linkova kako biste uspostavili veze sa povezanim sadržajem.

15. Izjava o dostupnosti podataka koja sadrži detalje o dostupnosti podataka, uključujući DOI koji vodi do podataka. Ako je pristup podacima na bilo koji način ograničeni i/ili podaci nisu dostupni unutar materijala koji se objavljuju u časopisu, autor treba da priloži izjavu koja objašnjava razloge za to. Videti Prilog 1: [Obrazac za politike](#)

[časopisa](#)

16. Doprinos autora

Doprinosi obuhvataju ne samo pisanje, već i aktivnosti vezane za konceptualizaciju i izvođenje istraživanja, prikupljanje i pripremu istraživačkih podataka/materijala, analizu i tumačenje rezultata. Koristite Contributor Role Taxonomy (CRedit)² da opišete ključne vrste doprinosa svakog autora članka. Kako primeniti: [How to implement CRedit](#)

17. Izjava o sukobu interesa. Videti Prilog 1: [Obrazac za politike časopisa](#)

18. Informacije o finansiranju

Ovaj odeljak obično sadrži podatke o projektima, sponzorstvima, institucionalnoj podršci ili drugim finansijskim resursima koji su doprineli istraživanju. Obično se navode organizacije ili agencije koje finansiraju istraživanja, brojevi grantova i druge relevantne informacije o finansijskoj podršci. Koristite ROR identifikatore institucija i organizacija koje obezbeđuju finansiranje. Videti: [Logos and display guidelines](#).

19. Reference

Koristite standardizovane stilove citiranja (npr. APA, MLA, Chicago) kako biste obezbedili doslednost i olakšali preciznu identifikaciju izvora. Prilikom izbora stila citiranja u vašem časopisu/časopisima, prednost treba dati stilovima koji uključuju DOI ili URL u referencama (npr. APA, Chicago). DOI oznake i URL adrese uvek prikazujte kao interaktivne linkove.

20. Informacije o autorskim pravima

Navedite ko je nosilac autorskih prava za članak. Časopisi u dijamantskom otvorenom pristupu treba da omoguće autorima da zadrže autorska prava.

21. Informacije o licenci

Videti ispod: [Prikazivanje Creative Commons licenci](#)

22. Naziv izdavača

Prikažite naziv izdavača jasno i uočljivo. Koristite službeni naziv onako kako je naveden u [ISSN registru](#).

5.2. Puni tekst u više formata

Puni tekst članaka objavljenih u časopisu treba učiniti dostupnim u više formata (npr. PDF, HTML, EPUB, XML i plain text) kako bi se obezbedila pristupačnost, olakšalo pretraživanje i dugoročno čuvanje sadržaja. Preporučuje se da se tekst prvo kreira ili konvertuje (npr. iz DOCX formata) u XML, a da se zatim (automatski) transformiše u više izlaznih formata (npr. PDF, HTML, EPUB), jer se tako metapodaci dosledno integrišu u puni tekst.³

Međutim, produkcija u članaka u više formata zahteva tehničke i finansijske resurse, npr. za nabavku alata za konverziju i saradnike koji se bave konverzijom formata. Ako su resursi časopisa ograničeni, prednost treba dati formatima koji se najčešće koriste (npr. PDF i HTML), postepeno uvođenje novih formata treba planirati kroz saradnju i partnerstva sa univerzitetima, bibliotekama ili inicijativama otvorenog pristupa.

² Dostupan je prevod na srpski jezik:

https://contributorshipcollaboration.github.io/projects/translation/translations/sr_latn/

³ Više informacija: [Journal Publishing Tag Library NISO JATS Version 1.4 \(ANSI/NISO Z39.96-2024\)](#)

Opšte preporuke

- Koristite *open-source* fontove koji podržavaju Unicode. Videti: [Open-Source Unicode Typefaces](#) (Wikipedia).
- Izbegavajte raspored teksta u dva ili više stubaca zato što to može otežati rad alatima koje koriste slepi i slabovidni čitaoci i servisima koji se bave indeksiranjem sadržaja časopisa.
- Ne koristite zastarele formate datoteka (npr. DOC, RTF, WPD itd.).

JATS XML

- Integrišite detaljne mađinski čitljive metapodatke u puni tekst, uključujući uloge navedene u skladu sa [CRediT](#) taksonomijom, podatke o autorskim pravima i licencama i izjave o sukobu interesa. Više informacija: [JATS4R](#)

PDF

- PDF treba da bude u skladu sa PDF/A standardom. Većina alata za obradu teksta može generisati PDF/A datoteke.
- Ne ograničavajte pristup punom tekstu (npr. nemojte onemogućavati kopiranje teksta ili pretvarati tekst u krive).
- Ako PDF datoteke uključuju sažetke na drugom jeziku, obavezno navedite i druge ključne metapodatke (naslov, afilijacije autora, sažetak, ključne reči) na tom jeziku.

6. Prikazivanje *Creative Commons* licenci

Ispravno prikazivanje *Creative Commons* (CC) licenci i dalje predstavlja izazov za mnoge časopise. Česti problemi uključuju: potpuno izostavljanje licence, korišćenje pogrešnog logotipa uz naziv licence i obrnuto, pogrešne linkove ili navođenje različitih podataka o licenci na različitim delovima veb-sajta časopisa (npr. jedna licenca navedena u politikama časopisa, a druga u punim tekstovima članaka).

Ovaj odeljak pruža smernice o tome gde i kako ispravno prikazati *Creative Commons* licence.

Opšte smernice

- Koristite *Creative Commons* licence (napomena: preporučuje se korišćenje najnovije verzija - 4.0). Izbegavajte slobodno formulisane, nestandardizovane izjave o licenci, jer se ne mogu prikazivati na mašinski čitljiv način.
- Uvek povežite naziv licence sa zvaničnim veb-sajtom licence.
- Koristite najnoviju verziju licence.
- Podatke o licenci dosledno navodite na različitim delovima izdavačke platforme (u politikama časopisa, u dnu stranice (footer), na sletnim stranicama članaka i u punom tekstu).

Politike časopisa

- Podatak o licenci se obično navodi zajedno sa podatkom o autorskim pravima: „Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima i daju izdavaču neekskluzivno pravo da objavi članak, da bude naveden kao prvi izdavač u slučaju

ponovne upotrebe, i da ga distribuira u svim oblicima i medijima. Članci će biti distribuirani pod licencom [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).” Videti Prilog 1: [Obrazac za politike časopisa](#)

- U politikama časopisa povežite naziv licence sa zvaničnom veb-stranicom licence: „Članci će biti distribuirani pod licencom [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).”

Sletna stranica članka

- Logotip licence.
- Naziv licence (povežite ga sa zvaničnom veb-stranicom licence).
- Kratak opis uslova licence.
- Informacije o licenci obično se prikazuju zajedno sa informacijama o autorskim pravima.

Primer

Ovaj rad je objavljen pod licencom [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima i daju izdavaču neekskluzivno pravo da objavi članak, da bude naveden kao njegov prvi izdavač u slučaju ponovne upotrebe i da ga distribuira u svim oblicima i medijima. Članci će biti distribuirani pod licencom [Creative Commons Attribution International \(CC BY 4.0\)](#).

Napomena: Podaci o licenci se mogu prikazati i u dnu stranice (footer). U tom slučaju, navedite da se prikazana licenca odnosi na celokupan sadržaj veb-sajta, osim ako nije drugačije naznačeno:

„Osim ako nije drugačije naznačeno, sadržaj ovog veb-sajta je objavljen pod licencom: [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).”

Puni tekst članka

- Logotip licence
- Naziv licence (povežite ga sa zvaničnom veb-stranicom licence)
- Kratak opis uslova licence (opciono)
- Informacije o licenci obično se prikazuju zajedno sa informacijama o autorskim pravima

Primer

Ovaj rad je objavljen pod licencom [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Autori zadržavaju autorska prava na objavljene radove i daju izdavaču pravo da objavi članak, da bude naveden kao njegov prvi izdavač u slučaju ponovne upotrebe i da ga distribuira u svim oblicima i medijima. Članci će biti distribuirani pod licencom [Creative Commons Attribution International \(CC BY 4.0\)](#).

Ne postoji fiksno mesto za ove informacije. One se mogu nalaziti na prvoj ili poslednjoj stranici punog teksta članka.

Mašinski čitljivi metapodaci

- Prilikom registracije DOI oznaka (ili drugih trajnih identifikatora) navedite i informacije o licenci. Više informacija: [License information - Crossref](#).
- Uključite informacije o licenci u HTML meta tagove. Ovo se jednostavno može postići na platformama kao što su OJS ili Janeway.
- Podatak o licenci uključite i u metapodatke koji se mogu preuzeti posredstvom OAI-PMH protokola.

7. Deponovanje metapodataka prilikom registracije trajnih identifikatora

- Prilikom registracije trajnih identifikatora za članke, deponujte detaljne metapodatke o publikacijama, uključujući i bibliografske reference i sažetke, u skladu sa Inicijativom za otvorene citate ([Initiative for Open Citations \(I4OC\)](#)) i Inicijativom za otvorene apstrakte ([Initiative for Open Abstracts \(I4OA\)](#)).
- Uključite trajne identifikatore (PID) za autore, organizacije i povezane rezultate (npr. istraživačke podatke).
- Uključite metapodatke na više jezika, ako su dostupni.
- Uključite informacije o nivoima pristupa i licencama.

Objavite metapodatke u javnom domenu koristeći CC0 licencu, npr. tako što ćete uključiti sledeću izjavu u politike časopisa: „Metapodaci časopisa su slobodno dostupni svima i svi ih mogu slobodno koristiti, u skladu sa uslovima licence *Creative Commons* [Universal \(CC0 1.0\) Public Domain Dedication](#).” Videti Prilog 1: [Obrazac za politike časopisa](#).

8. Veb-sajt časopisa

Ukoliko je moguće, koristite softverske platforme otvorenog koda (FOSS) koje podržavaju kompletan proces izdavanja, od podnošenja rukopisa i recenzije do prikaza sadržaja (npr. [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#)). Ove platforme omogućavaju i prikaz metapodataka u skladu sa shemama metapodataka koje su u širokoj upotrebi (npr. [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#), etc.) i podržavaju razmenu metapodataka putem standardnih protokola kao što su ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.). Sve ove funkcionalnosti je znatno teže i skuplje obezbediti na platformama zasnovanim na generičkim softverskim rešenjima koja nisu posebno prilagođena upravljanju izdavačkim procesima.

Interfejs popularnih rešenja zasnovanih na softveru otvorenog koda (npr. [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#)) prilagođen je prikazivanju na različitim urežajima, odnosno ekranima različitih dimenzija (responsive design) i jasan meni. Preporučuje se korišćenje tema koje su već ugrađene u sistem (obično je moguće prilagoditi boje i fontove promenom parametara u datoteci koja definiše stilove) radi lakšeg održavanja, ažuriranja i nadogradnje softvera. Budite oprezni pri korišćenju teme koja nije već ugrađena u sistem, jer možda neće biti dostupna u novim, budućim verzijama softvera. Takođe, softver se mora redovno ažurirati, a treba definisati i procedure za čuvanje rezervnih kopija.

Upravljanje izdavačkom platformom zasnovanom na softveru otvorenog koda može podrazumevati izvesne izazove, posebno kada adekvatna IT podrška ili pouzdana serverska infrastruktura nisu lako dostupni. Zbog toga se preporučuje korišćenje stabilnih nacionalnih ili institucionalnih izdavačkih platformi zasnovanih na softveru otvorenog koda, ako su takve platforme dostupne. Te zajedničke infrastrukture mogu obezbediti potrebnu tehničku podršku održavanje i održivost, što pojedinačni časopisi možda ne bi mogli sami da garantuju.

8.1. Pristupačnost veb-sajta za osobe sa oštećenjem vida

Povećanje pristupačnosti veb-sajtova časopisa za slepe i osobe sa oštećenim vidom je veoma važno. Međutim, mnogi Dijamantski OA časopisi imaju ograničen budžet za troškove prilagođavanja veb-sajtova, a tehničko osoblje časopisa često nema potrebne veštine za korišćenje i održavanje asistivnih tehnologija. Preporučuje se da časopisi razviju strategiju i plan za obezbeđivanje pristupačnosti. Ako su skuplje alternative nedostupne, počnite sa besplatnim poboljšanjima. Sledeće preporuke nude praktične načine za unapređenje pristupačnosti, čak i uz ograničene resurse:

- Koristite jasne i jednostavne oznake na meniju.
- Obezbedite puni tekst u HTML formatu (pogodan za mobilne uređaje) i u mašinski čitljivim formatima poput EPUB ili XML (pogodni za korisnike sa čitačima ekrana).
- Boje koje koristite treba da budu pristupačne za osobe sa oštećenjem percepcije boja. Kada želite da prenesete značenje, nemojte se oslanjati samo na boju. Kontrast treba da bude jasan (npr. crni tekst na beloj pozadini); možete koristiti i šare ili oznake.
- Izbegavajte male i tanke fontove i pazite da tekst ne "nestaje" u pozadini.
- Omogućite korisnicima da podešavaju veličinu slova na veb-sajtu.
- Dodajte opisne tekstove za slike. Ako uključujete grafikone, figure ili slike, dodajte kratak opis (ALT tekst) za korisnike sa čitačima ekrana.
- Koristite tagove za naslove (H1, H2, H3) kako biste čitaocima olakšali razumevanje strukture veb-sajta.
- Ako se od korisnika očekuje da popunjavaju forme (npr. za slanje rukopisa), jasno označite polja i objasnite greške na jednostavan način. Izbegavajte CAPTCHA testove koji zahtevaju klik na slike jer ih neki korisnici ne mogu izvršiti.
- Ako je veb-sajt višjezičan, promena jezika treba da bude jednostavna.

Iako je veliki broj alata koji mogu pomoći u poboljšanju pristupačnosti sajta za slepe ili osobe sa oštećenim vidom dostupan, malo je besplatnih. Jedan besplatan i lako primenljiv alat je [Sienna Accessibility Widget](#), koji pomaže u prilagođavanju prikaza teksta (veličina fonta, visina redova, font za disleksiju, podešavanje kontrasta i saturacije itd.).

Možete koristiti i besplatne alate kao što je [WAVE Web Accessibility Evaluation Tools](#) da proverite da li vaš sajt ima probleme koji mogu predstavljati prepreku za osobe sa oštećenim vidom. Takođe, zamolite osobe sa oštećenjem vida da testiraju veb-sajt i daju povratne informacije.

Međutim, alati za pisanje i prelom teksta predstavljaju značajan problem: obično je teško ili nemoguće kreirati pristupačne tabele i forme koristeći standardne kancelarijske alate. Više informacija o dostupnim alatima i strategijama možete pronaći u webinaru: [OpenAIRE coffee break on e-accessibility](#).

Materijali

[DOAJ's Basic criteria – updated and rewritten in plain English](#)

[Best Practices checklist for Diamond OA publishers - DIAMAS](#)

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS) (1.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820036>

[Better Practices in Journal Metadata](#)

[JATS4R](#)

[Toolsuite Articles | CAP portal](#)

[Guidelines | CAP portal](#)

Bowker, L., Pölonen, J., Laakso, M., & Redhead, C. (2024). Deliverable D4.6 – Equity, Diversity, Inclusion and Belonging (EDIB) in scholarly communication - working with communities to develop resources for multilingualism, gender equity and accessible and inclusive websites (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13786107>

Prilog 1: Obrazac za politike časopisa

Ovo je opšti obrazac politika za časopise u dijamantskom otvorenom pristupu. Može se lako proširiti dodavanjem specifičnih smernica za određene naučne discipline. Obrazac politika je usklađen sa Standardom za dijamantski otvoreni pristup, koji je razvio projekat DIAMAS, i može pomoći časopisima da ispune zahteve (u vezi sa politikama) potrebne za indeksiranje u *Directory of Open Access Journals* (DOAJ).

Izmenite crveni tekst ili ga uklonite ako nije relevantan za vaš časopis. Plavi tekst sadrži uputstva i treba ga ukloniti kada završite sa izradom svojih politika.

Opšte informacije

Časopis **naslov časopisa** posvećen je **navesti naučne oblasti, teme i probleme kojima se časopis bavi**.

Možete navesti i kratku istoriju časopisa, prethodni naslov (ako postoji), itd.

Vlasnik i izdavač časopisa je _____.⁴

Finansijsku podršku časopisu pružaju _____.⁵

Časopis **naslov časopisa** objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: **(navesti tipove radova: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga, pisma itd.)**.

Naslov časopisa je časopis u otvorenom pristupu koji ne naplaćuje nikakve naknade ni čitaocima za čitanje, niti autorima za objavljivanje.

Radovi moraju biti napisani na **navesti jezik(e)** jeziku, sa rezimeima na **navesti jezik(e)**. Časopis je otvoren za istraživače iz čitavog sveta, bez obzira na pol i rod, naučno i/ili akademsko zvanje, etničku ili versku pripadnost.

Časopis izlazi **navesti frekvenciju izlaženja**.⁶

Časopis se indeksira u **navesti baze podataka u kojima se indeksira**.

Digitalne kopije svezaka časopisa arhiviraju se u _____.⁷

⁴ Prilagodite sadržaj ove rečenice ako su vlasnik i izdavač različiti subjekti. Ako časopis zajednički objavljuje više subjekata, navedite sve. Imajte u vidu da pružaoci usluga koji obezbeđuju platforme za elektronsko objavljivanje ili tehničku podršku obično nisu izdavači. Naziv izdavača naveden na veb-sajtu časopisa mora biti isti kao onaj koji je naveden u zapisu na ISSN portalu. Ako podaci na ISSN portalu nisu ažurirani, kontaktirajte nacionalni ISSN centar (ako postoji u vašoj zemlji) ili Međunarodni ISSN centar kako biste ažurirali informacije: <https://www.issn.org/>.

⁵ Navedite sve subjekte, programe i/ili projekte koji pružaju finansijsku podršku časopisu. Navedite i nefinansijsku podršku (npr. hosting, zaposleni koji su angažovani na podršci izdavanju, itd.) koju pružaju akademske institucije i drugi subjekti, kao i sve dobrovoljne doprinose.

⁶ Broj svezaka godišnje ili kontinuirano objavljivanje, gde se članci objavljuju čim budu prihvaćeni, umesto da se čeka na kompletiranje cele sveske. U ovom modelu, članci se obično grupišu u godišnje tomove ili tematske celine.

⁷ Npr. LOCKSS, CLOCKSS, and Portico, elektronski obavezni primerak Narodne biblioteke Srbije.

Uređivačka politika

Obaveze urednika i uredništva

O uređivanju časopisa staraju se sledeća tela: _____.

Urednika / glavnog i odgovornog urednika / urednika sekcije imenuje _____.⁸

Glavni urednik / glavni i odgovorni urednik / odgovorni urednik / urednik sekcije / redakcija časopisa **naslov časopisa** donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Prilikom donošenja odluke glavni urednik / glavni i odgovorni urednik / odgovorni urednik / urednik sekcije / redakcija rukovodi se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Glavni urednik / glavni i odgovorni urednik / odgovorni urednik / urednik sekcije / uredništvo zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne objavi, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim kriterijumima u pogledu sadržaja i forme. U redovnim okolnostima, redakcija obaveštava autora o tome da li je prihvatila tekst u roku od **navesti rok** od datuma prijema rukopisa.

Glavni urednik / glavni i odgovorni urednik / odgovorni urednik / urednik sekcije / uredništvo ne sme imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koji se razmatraju. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i sudbini rukopisa odlučuje **navesti ko odlučuje**.⁹ Urednik i članovi redakcije su dužni da blagovremeno prijave postojanje sukoba interesa.

Glavni urednik / glavni i odgovorni urednik / odgovorni urednik / urednik sekcije / uredništvo je dužno da sud o rukopisu donosi na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Urednik/ci i članovi redakcije ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz dostavljenih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Varijanta 1, ako je recenzija jednostrano anonimna (single-blind) Urednici i članovi redakcije dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije.

Varijanta 2, ako je recenzija anonimna (double-blind) Urednici i članovi redakcije dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Varijanta 3, ako je recenzija javna (open peer review) Opišite postupak.¹⁰

⁸ Navedite sve relevantne uredničke funkcije i tela i ukratko opišite njihovu ulogu i procedure za izbor članova uredničkih tela, uključujući trajanje mandata, proces redovnog izbora za novi sastav i okolnosti za raspuštanje uredništva.

⁹ Ako redakcija odlučuje o izboru recenzenata i sudbini rukopisa, na ovom mestu dodati: Ako sukob interesa postoji kod jednog ili više članova redakcije, ti članovi se isključuju iz postupka izbora recenzenata i odlučivanja o sudbini rukopisa.

¹⁰ Različiti modeli javne recenzije opisani su preprintu Ross-Hellauer, Tony. 2017. 'What Is Open Peer Review? A Systematic Review'. *F1000Research* 6: 588. <https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2>.

Obaveze autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda. Takav rukopis se momentalno isključuje iz daljeg razmatranja. Napominjemo da se objavljivanje preprinta na odgovarajućim platformama i u repozitorijumima ne smatra prethodnim objavljivanjem.¹¹ Autori su dužni da prilikom dostavljanja rukopisa napomenu da li je isti prethodno objavljen kao preprint i navedu gde je objavljen. Ako rukopis bude prihvaćen za objavljivanje u časopisu, autori treba da ažuriraju podatke na platformi ili u repozitorijumu u kom je preprint objavljen, a naročito da navedu DOI oznaku objavljenog članka.

Ako je rukopis prethodno bio razmatran za objavljivanje u drugom časopisu, autorima se preporučuje da informišu uredništvo o ishodu tog recenzentskog postupka, odnosno da objasne u kojoj meri su uzeli u obzir primedbe recenzentata i/ili zašto ih nisu prihvatili. To je u interesu autora, zato što ove informacije mogu da pomognu urednicima prilikom izbora recenzentata.

Ako je rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u **napomeni / Zahvalnici**.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. **(Ako je potrebno, navesti konkretne etičke kodekse.)**¹² Autori garantuju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi odgovornost u slučaju da se ispostavi zahtev za naknadu štete.

Sadržaj rada

Uredništvo **Naslov časopisa** se stara o tome da objavljeni radovi sadrže dovoljno podataka na osnovu kojih bi se istraživanja opisana u radovima mogla ponoviti (reprodukovati). Iznesene činjenice treba detaljno opisati i potkrepiti referencama kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene – npr. treba dati detaljan opis korišćenih metoda i slično. Autori su dužni da se upoznaju sa standardima koji se odnose na različite tipove naučnog rada ([Equator Network](#)) i koriste one koji su primereni njihovom istraživanju. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda.¹³

Autori snose svu odgovornost za sadržaj rukopisa i dužni su da pribave sve potrebne saglasnosti za objavljivanje sadržaja.¹⁴ Autori snose svu odgovornost i za sadržaj istraživačkih podataka i priloga i garantuju da su u procesu sakupljanja, obrade i objavljivanja podataka poštovali važeće propise, etičke standarde, autorska prava trećih lica, kao i druga prava.

¹¹ Ako časopis prihvata rukopise koji su prethodno objavljeni kao preprinti, časopis ne može da primeni dvostruko anonimnu recenziju zato što se ne može garantovati da će identitet autora ostati nepoznat recenzentima.

¹² U zavisnosti od naučne oblasti kojoj časopis pripada, na ovom mestu treba precizirati etičke standarde (npr. korišćenje eksperimentalnih životinja, rad sa ispitanicima, zaštita privatnosti itd.)

¹³ Ako časopis objavljuje i stručne tekstove i prikaze: Prikazi i stručni članci moraju biti precizni i objektivni.

¹⁴ Od autora se može tražiti da prilikom slanja rukopisa pošalju potpisanu izjavu da su takvu saglasnost pribavili.

Autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.¹⁵

Inkluzivan jezik

Časopis *[naziv časopisa]* promoviše pristupačan i inkluzivan jezik u želji da prikazana naučna istraživanja približi širokoj publici i iskaže poštovanje prema svim pojedincima. U cilju promovisanja pristupačnosti, autori bi trebalo da:

- koriste jasan i jednostavan jezik koji je razumljiv i van uskostručnih krugova, **kao i čitaocima kojima engleski nije maternji jezik**;¹⁶
- izbegavaju komplikovanu stručnu terminologiju ako ona nije neophodna, preteranu kompleksnost, duge rečenice, ponavljanja, neuobičajene akronime i skraćenice, stereotipe, idiomatske izraze, žargon i kulturne stereotipe;
- objasne stručne termine kada je to potrebno;
- poštuju različitost i ne impliciraju superiornost bilo koje grupe na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, invaliditeta, zdravstvenog stanja, starosne dobi ili socioekonomskog porekla;
- koriste inkluzivan i primeren jezik u odnosu na rasnu i etničku pripadnost, kao i da prilikom prikupljanja podataka o rasnoj ili etničkoj pripadnosti ponude učesnicima širok spektar kategorija i potkategorija, uključujući i mogućnost izbora više kategorija koje se međusobno ne isključuju;
- budu oprezni pri generalizaciji rezultata istraživanja na čitave grupe samo na osnovu zajedničke kategorije identiteta i da obrazlože upotrebu rasnih ili etničkih grupa u odeljku o metodologiji;
- kada je neophodno ukazati na autohtoni identitet pojedinca ili grupe, koriste izraze koje ta osoba ili grupa smatra prikladnim; ukoliko postoje nedoumice, treba se konsultovati sa tom osobom ili grupom;
- prave razliku između biološkog pola i društveno konstruisanog roda; lične rodne zamenice treba navoditi onako ih navode sami učesnici i treba koristiti rodno neutralne termine;
- koriste „oštećenje“ za medicinska stanja, a „poteškoće“ ili „hendikep“ za društvene barijere; izbegavaju diskriminatorni jezik i uvredljive termine (npr. pogrdno označavanje, depersonalizaciju, stereotipizaciju i naglašavanje invaliditeta) u prikazu osoba sa invaliditetom (npr. treba koristiti termin „osoba kojoj je dijagnostikovao kancer“ umesto „žrtva kancera“).

Dodatne materijale možete pronaći na sajtu C4DISC (Koalicija za različitost i inkluziju u naučnom izdavaštvu): <https://c4disc.org/toolkits-for-equity/>

Autorstvo

Samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa mogu biti navedena kao autori, odnosno sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa moraju biti navedena kao

¹⁵ Od autora se može tražiti i da prilikom slanja rukopisa pošalju i dokaz da su dobili sve potrebne saglasnosti.

¹⁶ Obrisati ako se časopis ne objavljuje na engleskom.

autori. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

U tom smislu, autori bi trebalo da se upoznaju sa kriterijumima autorstva koje je definisao Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa ([International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE](#)). Kao autor se može navesti samo ono lice koje je:

- znatno doprinelo koncipiranju ili osmišljavanju rada, ili prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka; I
- doprinelo pisanju rada, ili kritičkom redigovanju njegovog naučnog sadržaja; I
- konačno odbrilo verziju koja treba da se objavi; I
- pristalo da snosi odgovornost u vezi sa svim aspektima rada i stara se da pitanja u vezi sa tačnošću i integritetom bilo kog dela rada budu detaljno istražena i razrešena; I
- dalo svoju saglasnost da bude navedeno kao autor i saglasilo se sa spiskom autora.

Prilikom navođenja doprinosa autora mora se koristiti [CRedit](#) taksonomija.¹⁷

Tokom recenzentskog postupka dodavanje novih autora i izostavljanje onih koji su već navedeni dozvoljeno je samo u izuzetnim slučajevima, pod uslovom da je uredništvu i izdavaču dostavljeno detaljno obrazloženje zašto je to neophodno. Navođenje imena lica čiji doprinos ne zadovoljava kriterijume autorstva (poklonjeno i počasno autorstvo, kao i navođenje tzv. autora iz senke) smatraće se kršenjem etičkih normi.

Navođenje izvora

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Informacije koje su dobili u privatnom razgovoru ili korespondenciji sa trećim licima, prilikom recenziranja prijave projekata ili rukopisa i slično ne smeju se koristiti bez izričite pisane dozvole osoba od kojih su dobili informacije.

Kada u tekstu pominju istraživačke podatke ili donose zaključke na osnovu njih, autori su dužni da ih navedu na isti način na koji navode publikacije. Preporučujemo da se podaci navode u skladu sa principima koje definiše [FORCE11](#).

Plagijarizam

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljanje kao svojih, smatra se grubim kršenjem naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

¹⁷ U nekim sistemima za uređivanje časopisa, CRedit uloge se mogu definisati već u obrascu za prijavu rukopisa. Ako vaš sistem za slanje rukopisa ne daje ovu mogućnost, od autora treba zahtevati da izjavu o doprinosu uključe u sam rukopis.

Primer: Autor 1: provera i redigovanje (u istoj meri). Autor 2: konceptualizacija (vodeća uloga); pisanje – originalni nacrt (vodeća uloga); formalna analiza (vodeća uloga); pisanje – provera i redigovanje (u istoj meri). Autor 3: softver (vodeća uloga); provera i redigovanje (u istoj meri).

Autor 4: metodologija (vodeća uloga); provera i redigovanje (u istoj meri). Autor 5: konceptualizacija (podrška); pisanje – originalni nacrt (podrška); pisanje – provera i redigovanje (u istoj meri). Više informacija: <https://credit.niso.org/implementing-credit/>

Plagijat obuhvata sledeće:

- doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
- kopiranje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat. **Ako se u te svrhe koristi neki softverski alat, to treba napomenuti i navesti o kom se programu radi.**

Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni i **navesti sankcije.**

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, isti će biti opozvan u skladu sa procedurom opisanom pod *Opozivanje već objavljenih radova*, a autorima će **navesti sankcije.**

Sukob interesa

Autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije. Ako sukob interesa ne postoji, treba navesti sledeće: „Autori izjavljuju da nisu u sukobu interesa“.

Sukob interesa može biti finansijski i nefinansijski. Neki od primera sukoba interesa su:

- organizacija koja finansira neko lice, isplaćuje mu zaradu ili drugu vrstu materijalne nadoknade, ili kod koje je to lice deoničar, mogla bi imati finansijsku korist (ili gubitak) u slučaju objavljivanja rezultata;
- pojedinci, organizacija koja ih finansira, ili poslodavac su vlasnici patenta koji je u vezi sa rezultatima rada, ili su u procesu prijave takvog patenta;
- zvanična afilijacija i članstvo u interesnim grupama koje su u vezi sa objavljenim sadržajem;
- politički, verski ili ideološki sukob interesa.

Autori zaposleni u farmaceutskim kućama ili drugim komercijalnim organizacijama koje sponzorišu klinička ili terenska ispitivanja ili neki drugi vid istraživanja treba da navedu tu činjenicu kao sukob interesa prilikom dostavljanja rukopisa. U odeljku „Sukob interesa“ treba objasniti odnos svakog pojedinačnog autora sa takvim organizacijama. Radovi objavljeni u časopisu ne smeju da reklamiraju komercijalne proizvode.

Greške u objavljenim radovima

U slučaju da autori otkriju važnu grešku ili manji propust u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da odmah o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad opozvao ili ispravio.

Dostavljanjem rukopisa časopisu **naslov časopisa** autori se obavezuju na poštovanje navedenih obaveza.

ORCID

Od autora se zahteva da imaju registrovan [ORCID](#) (Open Researcher and Contributor ID) identifikator. [ORCID](#) identifikatori svih autora navode se prilikom slanja rukopisa i biće objavljeni u radu, ako bude prihvaćen za objavljivanje.

[ORCID](#) je jedinstven i trajan identifikator koji omogućava preciznu identifikaciju autora i lakše pronalaženje objavljenih radova, kao i ispravnu atribuciju autorstva.

Podaci o finansiranju

Ako je rad nastao kao rezultat projekta, autori su dužni da navedu izvore finansiranja u skladu sa ugovorom sa finansijerom.

Obaveze recenzenata

Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa.

Recenzenti ocenjuju rukopise u pogledu usklađenosti teme rada sa profilom časopisa, relevantnosti istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnosti i naučne relevantnosti podataka iznesenih u rukopisu, stila naučnog izlaganja i opremljenosti teksta naučnim aparatom.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzent bi trebalo da ukaže na važne objavljene radove koje autori nisu citirali. Ukoliko ima lična saznanja da u rukopisu postoje bitne sličnosti i podudarnosti sa nekim objavljenim radom ili rukopisom koji je u postupku recenzije, recenzent je dužan da na to ukaže. Takođe, ako ima saznanja da je isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerima istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome odmah obavesti urednika.

Ako se smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi poslani recenzentima smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz dostavljenih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane saglasnosti autora, a informacije i ideje iznesene u dostavljenim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Postupak recenzije

Svi rukopisi poslani za objavljivanje podležu recenziji. Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.

Navesti tip recenzije¹⁸.

Navesti broj recenzenata.

Preporučujemo da navedete i vremenski rok u okviru kog recenzija mora biti završena!

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika.¹⁹ Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa sa bilo kojim od autora rukopisa koji recenziraju.

Ako je potrebno, detaljnije opisati sam proces recenzije.²⁰

Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata.²¹ Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uredništvo će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Članovi uredništva i gostujući urednici mogu da šalju svoje rukopis za objavljivanje u časopisu **naslov časopisa**. Autor rukopisa koji je uključen u izdavački proces biće izuzet iz postupka recenzije i odlučivanja o prihvatanju ili neprihvatanju rukopisa, a nadgledanje postupka recenzije biće povereno drugom članu uredništva.

Diskusija nakon objavljivanja rada

Časopis **naslov časopisa** podstiče diskusiju nakon objavljivanja, bilo kroz pisma uredniku ili na spoljnim platformama, kao što je [PubPeer](#).

¹⁸ Opcije: **anonimna / jednostrano anonimna / javna**.

¹⁹ Ovo je najčešća situacija. Ako je drugačije, to treba navesti. U časopisima koji imaju više urednika, po oblastima, urednici zaduženi za određenu oblast najčešće biraju recenzente.

²⁰ Na primer, ako postoji recenzentski list: U glavnoj fazi recenzije, glavni urednik šalje podneseni rad **navesti broj recenzenata** stručnjaka za naučnu oblast kojom se rad bavi. Recenzentski obrazac sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju koji su to aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. U završnom delu obrasca, recenzenti moraju da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se rukopis poboljša.

U slučaju da identitet recenzenata nije poznat autorima: Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije.

U slučaju da identitet autora ostaje nepoznat recenzentima: Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije. Autorima se preporučuje da prilikom pisanja radova izbegavaju formulacije koje bi mogle otkriti njihov identitet. Urednik garantuje da će pre slanja rukopisa na recenziju iz njega biti uklonjeni lični podaci autora (pre svega, ime i afilijacija) i da će se preduzeti sve razumne mere kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

²¹ Osim u slučaju javne recenzije.

Upotreba velikih jezičkih modela i generativne veštačke inteligencije

Časopis *naslov časopisa* postupa u skladu sa sledećim preporukama: [World Association of Medical Editors \(WAME\) recommendations on chat bots, ChatGPT and scholarly manuscripts](#) i [Committee on Publication Ethics \(COPE\)'s position statement on Authorship and AI tools](#).

Alati kao što je *ChatGPT* ne mogu biti navedeni kao autori rukopisa.

Autori moraju jasno da navedu upotrebu alata zasnovanih na velikim jezičkim modelima i generativnoj veštačkoj inteligenciji za generisanje podataka ili koda, prikupljanje, čišćenje, analizu ili tumačenje podataka (navesti koji je alat korišćen i u koju svrhu), najbolje u odeljku o metodologiji ili zahvalnice. Fotografije, video-snimci ili ilustracije koje su u celini ili delimično nastale pomoću generativne veštačke inteligencije ne smatraju se prihvatljivim. Upotreba negerativnih alata mašinskog učenja za obradu, kombinovanje ili poboljšanje postojećih slika ili grafikona mora biti navedena u legendama slika, kako bi se tokom recenzije omogućila analiza svakog pojedinačnog slučaja. Prikrivanje upotrebe alata veštačke inteligencije predstavlja neetičko ponašanje. Korišćenje alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za lektorisanje ili proveru pravopisa nije potrebno prijavljivati.

Materijali kreirani uz pomoć alata na bazi veštačke inteligencije ne smeju se navoditi kao primarni izvori koji potkrepljuju iznesene tvrdnje.

Urednici i recenzenti moraju da garantuju poverljivost sadržaja rukopisa tokom uređivačkog procesa i postupka recenzije. Urednici ne smeju da dostavljaju informacije iz rukopisa ili recenzentskih izveštaja alatima zasnovanim na velikim jezičkim modelima ili generativnoj veštačkoj inteligenciji. Recenzentima nije dozvoljeno da koriste takve alate za izradu recenzija. Prikrivanje upotrebe alata na bazi veštačke inteligencije je neetično i narušava transparentnost uređivačkog rada i postupka recenzije. Tokom uređivačkog procesa i recenzentskog postupka rukopisi se moraju tretirati kao poverljivi. Korišćenjem alata veštačke inteligencije za obradu rukopisa princip poverljivosti bi bio narušen, došlo bi do otkrivanja poverljivih podataka i transparentnost uređivačkih procesa bi bila dovedena u pitanje.

Razrešavanje spornih situacija

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da uredniku i/ili redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave neophodne informacije/dokaze.

Provera iznesenih navoda i dokaza

- **Urednik / glavni i odgovorni urednik** će u dogovoru sa **urednicima sekcija / uredništvom** odlučiti o pokretanju postupka koji ima za cilj proveru iznesenih navoda i dokaza.
- Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predloženi samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.
- Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na optužbe.

- Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati ako manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.

Manji prekršaj

Situacije okarakterisane kao manji prekršaj rešavaće se u direktnoj komunikaciji sa licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica, npr.:

- obaveštavanjem autora/recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda;
- pismo upozorenja autoru/recenzentu koji je učinio manji prekršaj.

Grubo kršenje etičkih standarda

Odluke u vezi sa grubim kršenjem etičkih standarda donosi **urednik / glavni i odgovorni urednik** u saradnji sa **urednicima sekcija / uredništvom** i, ako je to potrebno, malom grupom stručnjaka. Mere koje će preduzeti mogu biti sledeće (i mogu se primenjivati pojedinačno ili istovremeno):

- objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
- slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora/recenzenata;
- opozivanje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod *Opozivanje već objavljenih radova*;
- autorima će biti zabranjeno da tokom određenog perioda šalju rukopise u časopis;
- upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Prilikom razrešavanja spornih situacija redakcija časopisa se rukovodi smernicama i preporukama međunarodne organizacije *Committee on Publication Ethics – COPE*: <https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts>.

Opozivanje već objavljenih radova

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, neprijavlivanja korišćenja alata zasnovanih na velikim jezičkim modelima i generativnoj veštačkoj inteligenciji, nenamerne greške koju je autor prijavio (npr. greške nastale zbog pomešanih uzoraka ili korišćenja uređaja i opreme za koje je naknadno utvrđeno da su neispravni), objavljeni rad se mora opozvati. U nekim slučajevima, objavljeni rad se može opozvati i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Prilikom opozivanja objavljenog rada navodi se razlog za opozivanje, kao i na čiji se zahtev rad opoziva. Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do opozivanja objavljenog rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa je usvojena i od strane časopisa **navesti naslov**: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se opoziva) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o opozivanju. Opozvani članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak opozvan (RETRACTED).

Istraživački podaci, softverski kod, protokoli i preregistracija

Istraživački podaci²²

Časopis **podstiče autore /zahteva od autora** da učine dostupnim istraživačke podatke koji potkrepljuju rezultate objavljene u rukopisu i/ili obogaćuju objavljeni rad, tako da podaci budu otvoreni u najvećoj mogućoj meri, odnosno da budu zatvoreni samo ako je to zaista neophodno. Časopis **navesti naslov** prihvata prateće softverske aplikacije, slike visoke rezolucije, skupove podataka, zvučne ili video snimke, obimne priloge, tabele sa podacima i druge relevantne dodatke koje nije moguće uključiti u sam rad.

Poželjno je da autori deponuju relevantne istraživačke podatke u repozitorijum koji je u skladu sa [FAIR](#) principima, a to može biti institucionalni, tematski ili repozitorijum opšte namene (npr. [Zenodo](#)). Više informacija o pronalaženju adekvatnog repozitorijuma možete naći na adresi: <https://repositoryfinder.datacite.org/> i <https://www.re3data.org/>. U repozitorijum treba deponovati i sve informacije koje bi bile neophodne za repliciranje, validaciju i/ili korišćenje rezultata, odnosno analizu podataka – informacije o softveru, instrumentima i drugim alatima koji se koriste za obradu rezultata. Ako je moguće, treba deponovati i same alate i instrumente. Svaka datoteka sa istraživačkim podacima dobiće DOI identifikator, što omogućava da se podaci citiraju na isti način kao i naučne publikacije. Autori garantuju da su tokom prikupljanja, obrade i deljenja podataka poštovali propise o zaštiti podataka, etičke standarde, autorska prava trećih lica i druga relevantna prava.

Izuzeci: Javno objavljivanje podataka nije uvek izvodljivo. U sledećim slučajevima podaci koji potkrepljuju rezultate objavljene u radovima ne moraju biti javno dostupni: ako postoji obaveza zaštite rezultata i poverljivosti, bezbednosna ograničenja, obaveza zaštite ličnih podataka i druga legitimna ograničenja. Kada podatke neophodne za validaciju objavljenih zaključaka nije moguće objaviti u otvorenom pristupu, autori bi trebalo da obezbede pristup u meri koja omogućava validaciju zaključaka uz poštovanje legitimnih interesa ili ograničenja.

Etička pitanja i bezbednost

Ako je pristup podacima ograničen iz etičkih razloga ili zato što podaci moraju biti zaštićeni, u rukopisu se mora navesti:

- opis ograničenja koja se odnose na podatke;
- stav etičkog odbora ili drugog nadležnog tela o objavljivanju podataka; i
- na koji način čitaoci ili recenzenti mogu da zatraže pristup podacima i uslove pod kojima će pristup biti odobren.

Zaštita podataka

U cilju zaštite privatnosti ispitanika, istraživački podaci se ne smeju objavljivati ako iz skupa podataka nije moguće efikasno ukloniti informacije o ličnosti na osnovu kojih se mogu identifikovati konkretni pojedinci, osim ako pojedinci nisu dali izričitu pisanu saglasnost za javno objavljivanje podataka koji sadrže informacije o ličnosti.

Ako podaci ne mogu da budu javno dostupni, rukopis rada mora da sadrži:

²² Detaljnije informacije: Hrynaszkiewicz, Iain, Natasha Simons, Azhar Hussain, Rebecca Grant, and Simon Goudie. 2020. 'Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers'. *Data Science Journal* 19 (1): 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>.

- obrazloženje zašto je neophodna zaštita podataka;
- povezane podatke iz kojih je moguće ukloniti informacije o ličnosti;
- stav etičkog odbora ili drugog nadležnog tela o objavljivanju podataka; i
- na koji način čitaoci ili recenzenti mogu da zatraže pristup podacima i uslove pod kojima će pristup biti odobren.

Adrese na kojima se nalaze podaci treba navesti u Izjavi o dostupnosti podataka u okviru dostavljenog rukopisa. Izjavu o dostupnosti podataka²³ treba uključiti u rukopis ispred spiska referenci. U njoj se navode podaci o dostupnosti podataka, uključujući DOI oznaku podataka. Ako su je pristup podacima na bilo koji način ograničen, treba obrazložiti zašto je do toga došlo. Ako podaci nisu dostupni, u izjavi treba objasniti zašto nisu dostupni. Kada deponujete podatke koji su u vezi sa rukopisom poslatim za objavljivanje, u obzir treba uzeti sledeće: Repozitorijum u koji se podaci deponuju mora biti odgovarajući u tematskom smislu i mora biti održiv.

- Proverite da li repozitorijum u koji su podaci deponovani ima model održivosti.
- Podaci se moraju deponovati pod slobodnom licencom koja dozvoljava neograničen pristup (npr. CC0, CC-BY). Restriktivnije licence treba koristiti samo ako postoji opravdan (npr. pravni) razlog.
- Deponovani podaci moraju da sadrže i verziju koja je u otvorenom, ne vlasničkom formatu.
- Deponovani podaci moraju biti obeleženi tako da na takav način da ih treća strana može shvatiti (npr. razumna zaglavlja kolona, opisi u tekstualnoj datoteci readme).
- Istraživanja koja uključuju ljudske subjekte, istraživanja na humanom materijalu, i podatke o ljudskim subjektima moraju se obavljati u skladu sa [Helsinškom deklaracijom](#). U određenim slučajevima studije moraju imati odobrenje odgovarajućeg Etičkog komiteta. Identitet subjekta istraživanja treba da bude anonimizovan kad god je to moguće. Za istraživanje koje uključuje ljudske subjekte, neophodan je informisani pristanak učesnika (ili njihovih zakonskih staratelja) za učešće u istraživanju.

²³ Ne zaboravite da u Uputstvu za autore pomenete Izjavu o dostupnosti podataka (Data Availability Statement) i da je uključite u model rukopisa, ukoliko ga nudite. Izjave o dostupnosti podataka mogu biti u jednom od navedenih oblika (a, ako je to potrebno, može se kombinovati više oblika):

- Skup(ovi) podataka generisani i/ili analizirani tokom ove studije dostupni su u repozitorijumu [NAZIV], [TRAJNI LINK KA PODACIMA].
- Skup(ovi) podataka generisani i/ili analizirani tokom ove studije nisu javno dostupni zbog [RAZLOG ZBOG KOGA PODACI NISU JAVNI], ali se mogu dobiti od odgovornog autora na zahtev.
- Skup(ovi) podataka generisani i/ili analizirani tokom ove studije mogu se dobiti od odgovornog autora na zahtev.
- Deljenje podataka nije relevantno za ovaj članak jer tokom studije nisu generisani i analizirani skupovi podataka.
- Svi podaci generisani ili analizirani tokom ove studije uključeni su u sadržaj članka [i u prateće sadržaje, ako postoje].
- Podaci koji podržavaju nalaze ove studije dostupni su kod [ime trećeg lica], ali je njihova dostupnost ograničena. U ovoj studiji su korišćeni uz posebnu dozvolu i nisu javno dostupni. Podaci se mogu dobiti od autora na zahtev i uz dozvolu [ime trećeg lica].

Formulacije su preuzete iz: Hrynaszkiewicz, Iain, Natasha Simons, Azhar Hussain, Rebecca Grant, and Simon Goudie. 2020. "Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers". *Data Science Journal* 19 (1): 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>.

Softverski kod

Autorima se preporučuje da softverski kod koji su koristili u svom radu, a posebno kod koji su sami generisali, učine dostupnim. Ukoliko je korišćen komercijalni softver, treba navesti naziv i verziju. Ova informacija se može navesti u odeljku o metodologiji.

Kad god je to moguće, softverski kod treba deponovati u javni repozitorijum koji dodeljuje trajne identifikatore i omogućava verzionisanje. Preporučuje se korišćenje licenci otvorenog koda. Deponovani kod treba da sadrži:

- uputstva za instalaciju i upotrebu
- podatke o operativnom sistemu
- informacije o programskom jeziku i formatu podataka
- druge potrebne elemente (verzije, biblioteke, module)
- dokumentaciju, uključujući objašnjenja u vezi sa svrhom koda
- stvarne podatke ili podatke za testiranje sa log datotekama ili sličnom dokumentacijom

Studije koje koriste prilagođeni kod ili matematičke algoritme koji su od suštinskog značaja za zaključke istraživanja moraju da sadrže Izjavu o dostupnosti softverskog koda (Code Availability Statement). Ova izjava treba da sadrži opis koda, detalje o pristupu, identifikator iz repozitorijuma i eventualna ograničenja u vezi sa pristupom. Izjava predstavlja zaseban odeljak u rukopisu i nalazi se iza Izjave o dostupnosti podataka.

Eksperimentalni protokoli

Autorima se preporučuje da protokole svojih istraživanja učine dostupnim radi lakše replikacije i daljih istraživanja posredstvom platforme za deljenje protokola ili u repozitorijuma. Ukoliko su protokoli dostupni u trenutku predaje rukopisa, u rukopisu treba navesti DOI i druge podatke o protokolu.

Preregistracija

Časopis *[naziv časopisa]* podržava preregistraciju studija (uključujući i klinička ispitivanja) i preregistraciju planova istraživanja u javnim repozitorijumima. Prilikom predaje rukopisa autori treba da navedu da li je neki deo njihove studije preregistrovan. Ukoliko jeste, u odeljku o metodologiji se mora navesti link ka preregistraciji, kao i datum preregistracije. U rukopisu treba navesti i eventualna odstupanja od preregistrovanog protokola i razloge za odstupanja.

Otvoreni pristup

Naslov časopisa je časopis u otvorenom pristupu. Kompletan sadržaj časopisa je besplatno dostupan. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju kompletan tekst članaka i uspostavljaju HTML veze ka njima bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.

Samoarhiviranje

Časopis omogućava autorima da nerecenziranu verziju rukopisa, recenziran rukopis prihvaćen za objavljivanje i objavljenu verziju deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum, kao i repozitorijum opšte namene, objave na ličnim stranicama autora (uključujući i profile ne društvenim mrežama za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na veb-sajtu institucije u kojoj su zaposleni pre ili tokom postupka slanja rukopisa u časopisu, bilo kada nakon prihvatanja za objavljivanje i nakon objavljivanja u časopisu.

Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI²⁴ objavljenog članka u formi HTML linka, kao i licenca.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava na objavljene članke, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da rukopis objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima. Članak će se distribuirati u skladu sa licencom Creative Commons [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Autori mogu da stupaju u zasebne, ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorijum ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad prvobitno objavljen u ovom časopisu.

Metapodaci

Metapodaci su javno dostupni svima i mogu se besplatno koristiti u skladu sa licencom Creative Commons [Universal \(CC0 1.0\) Public Domain Dedication license](#).

Odricanje od odgovornosti

Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Obrazac politike je razvio [EIFL](#) inspirisan sledećim dokumentima:

- *Principles of transparency and best practice in scholarly publishing*. Directory of Open Access Journals. <https://doaj.org/apply/transparency/> (accessed 2023-01-06).
- 'Guidance'. COPE: Committee on Publication Ethics. (accessed 2025-02-09). <https://publicationethics.org/guidance>. (accessed 2025-02-09).
- *Policies*. Open Research Europe. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies> (accessed 2025-01-08).

²⁴ Ako časopis ne koristi DOI, umesto DOI treba da stoji: URL adresa na kojoj je članak izvorno objavljen.

- *Journal Policies*. Glossa: a journal of general linguistics.
<https://www.glossa-journal.org/site/journal-policies/> (accessed 2025-01-06).
- 'ASSAf and SciELO Guidelines for the Use of Artificial Intelligence (AI) Tools and Resources in Research Communication'. 2024. Science and Innovation, Republic of South Africa; ASSAf; SciELO.
https://www.assaf.org.za/wp-content/uploads/2024/09/Final-ASSAf-and-SciELO-Guidelines-for-the-Use-of-Artificial-Intelligence-AI-Tools-and-Resources-in-Research-Communication_17-Sept-2024-.pdf. (accessed 2025-02-07)
- 'Recommendations on the Use of AI in Scholarly Communication'. 2024. EASE. 25 September 2024.
<https://ease.org.uk/2024/09/recommendations-on-the-use-of-ai-in-scholarly-communication/>. (accessed 2025-02-07)

Ovaj dokument se može koristiti u skladu sa licencom Creative Commons [Universal \(CC0 1.0\) Public Domain Dedication license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Navođenje izvora je poželjno, ali nije obavezno.

Obrazac je dostupan i na engleskom jeziku: Journal policies (English) - DiamondOA.docx

Prilog 2. Prateća dokumenta

Kako bi se izbegli rizici od sporova u vezi sa etičkim pitanjima, sukobima interesa ili pitanjima autorskih prava i licenci, važno je dobiti jasne potvrde od autora pre objavljivanja rada. Ovaj dodatak nudi obrasce za:

- Izjavu o autorstvu – potvrđuje originalnost, autorstvo i usklađenost sa etičkim standardima;
- Izjavu o sukobu interesa – otkriva eventualne lične ili finansijske interese koji bi mogli uticati na istraživanje;
- Ugovor o licenci – daje izdavaču dozvolu za objavljivanje i distribuciju članka i definiše uslove pod kojima članak može biti deljen i ponovo korišćen.

Časopisi u koje se radovi šalju elektronskom poštom mogu autorima da ponude jedan ili više dokumenta zasnovanih na ovim obrascima. Autori će preuzeti obrasce, popuniti ih i potpisati. Časopisi koji koriste sisteme za upravljanje časopisom (npr. OJS, Janeway ili Kotahi) mogu uključiti ova pitanja u kontrolne liste koje s epounjavaju prilikom slanja rukopisa . Ovaj obrazac je generički i može se dopuniti specifičnijim pitanjima po potrebi.

Predlog obrasca izjave autora

Potpisivanjem Izjave autora autori formalno potvrđuju originalnost rukopisa, autorsko pravo, usklađenost sa etičkim standardima, kao i da su svi koautori dali saglasnost za konačnu verziju rukopisa koja se šalje na objavu.

Izjava autora

Ovim potvrđujem da sam upoznat/a sa uputstvima za autore i obavezama autora definisanim u Uređivačkoj politici časopisa, te da sam se istih pridržavao/la prilikom pripreme članka. Upoznat/a sam i sa politikom časopisa u vezi sa opozivanjem već objavljenih radova.

Detaljnije informacije o uređivačkoj politici: **navesti URL adresu sa sajta časopisa/izdavača na kojima su navedeni pomenuti podaci.**

- Rukopis koji sam poslao/la časopisu **naslov časopisa** predstavlja originalan rad koji su napisali navedeni autori i koji nije objavljen ranije, na nekom drugom mestu. Objavljivanje preprinta na odgovarajućim platformama i u repozitorijumima ne smatra prethodnim objavljivanjem.
- Rukopis se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu i nije istovremeno poslat na recenziju u druge časopise.
- Proverio/la sam i odobrio/la sam verziju rukopisa koja je poslata časopisu **navesti naslov časopisa**.
- Rukopis ne sadrži tvrdnje koje bi se mogle smatrati klevetom ili bilo kakve nezakonite tvrdnje i ne sadrže materijal koji na bilo koji način ugrožava lična ili vlasnička prava fizičkih ili pravnih lica.
- Dobio/la sam saglasnost od nosilaca autorskih prava za korišćenje svih izvoda iz dela zaštićenih autorskim pravima i drugih materijala zaštićenih autorskim pravima koji su korišćeni u rukopisu.

- Ako se u rukopisu koriste detalji ili slike pacijenata, predmeta istraživanja ili drugih lica, to je učinjeno uz njihovu saglasnost koja je dobijena u skladu sa zakonom i Uređivačkom politikom.

Obrazac izjave o sukobu interesa

Potpisivanjem ove izjave o sukobu interesa, autori obaveštavaju čitaoce da li imaju bilo kakve lične ili finansijske interese koji bi mogli uticati na njihovo istraživanje. Ovo pomaže u očuvanju integriteta i kredibiliteta objavljenog rada.

Izjava o sukobu interesa

Sukob interesa može postojati ako imate finansijske, lične ili profesionalne veze koje bi mogle uticati na vašu objektivnost tokom istraživanja, pisanja ili recenzije rada. Autori su obavezni da otkriju sve stvarne i potencijalne sukobe interesa.

Finansijski interesi

Da li Vi ili bilo koji od autora imate finansijske veze sa organizacijama koje mogu imati interes u dostavljenom radu (npr. zaposlenje, grantovi, akcije, patenti ili drugi finansijski interesi)?

Lične veze

Da li Vi ili bilo koji od autora imate lične veze koje bi mogle uticati na istraživanje ili proces recenziranja (npr. porodične veze, bliska prijateljstva, itd.)?

Profesionalne veze

Da li Vi ili bilo koji od autora imate profesionalne veze koje bi mogle uticati na objektivnost rukopisa (npr. članstvo u organizacijama, savetodavne uloge, itd.)?

Drugi potencijalni sukobi interesa

Postoje li druge veze, interesi ili aktivnosti koje bi mogle biti percipirane kao sukob interesa?

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja „Da“, molimo navedite dodatne detalje:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa:

(Ako nema sukoba interesa za prijavu)

- Potvrđujem da nemam da prijavim sukob interesa.

Obrazac ugovora o licenci

Potpisivanjem Ugovora o licenci autori daju izdavaču dozvolu za objavljivanje i distribuciju članka, pri čemu autori zadržavaju autorska prava. Ugovor definiše uslove pod kojima članak može biti deljen i ponovo korišćen.

Ugovor o licenci

Autori daju izdavaču **Naziv izdavača** časopisa **Naziv časopisa** sledeća prava:

- Neisključivo pravo da objavi članak **Naslov**, koji su napisali **imena autora**, uključujući sve tabele, ilustracije ili druge materijale dostavljene uz rukopis;
- Pravo da bude naveden kao originalni izdavač u slučaju ponovne upotrebe;
- Pravo da distribuira članak u svim oblicima i medijima.
- Autori zadržavaju autorska prava i mogu sklopiti odvojene, dodatne ugovore za neisključivu distribuciju članka (npr. objavljivanje u institucionalnom repozitorijumu ili u knjizi), uz navođenje prvobitne publikacije u ovom časopisu.
- Autori shvataju da zadržavaju autorska prava nad člankom i da nema prenosa prava na patente, žigove ili druga intelektualna prava na izdavača.
- Članak će biti distribuiran pod licencom [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](#).

Ova licenca omogućava korisnicima da distribuiraju, remiksuju, prilagođavaju i nadograđuju materijal u bilo kojem medijumu ili formatu, uz obavezno navođenje autora. Licenca omogućava i komercijalnu upotrebu.